

MUQOBIL TURIZM SHAROITIDA SARGUZASHT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA BOSHQARUV MEXANIZMLARI

Oblaqulova Sitora Olim qizi

Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20395866>

Annotatsiya. Ushbu maqolada global turizm bozorida muqobil turizmning o'rnini va uning tarkibiy qismi hisoblangan sarguzasht turizmini rivojlantirish masalalari Navoiy viloyati misolida tadqiq etilgan. Navoiy viloyatining cho'l (Qizilqum), tog' (Nurota) va suv (Aydarko'l) ekotizimlarining sarguzasht turizmidagi salohiyati tahlil qilinib, hududda ekstremal turizm turlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari yoritilgan. Tadqiqot doirasida sarguzasht turizmi subyektlari faoliyatini boshqarish, xavfsizlikni ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ekologik barqarorlikni saqlash bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: muqobil turizm, sarguzasht turizmi, Navoiy viloyati, boshqaruv mexanizmlari, barqaror rivojlanish, risk-menejment, Aydarko'l, Nurota tizmalari, ekotizim.

Аннотация. В данной статье исследуется роль альтернативного туризма на мировом туристическом рынке и вопросы развития приключенческого туризма как его составной части на примере Навоийской области. Анализируется потенциал пустынных (Кызылкум), горных (Нурата) и водных (Айдаркуль) экосистем Навоийской области для развития приключенческого туризма, а также освещаются современные подходы к организации видов экстремального туризма в регионе. В рамках исследования разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по управлению субъектами приключенческого туризма, организационно-экономическим механизмам обеспечения безопасности и сохранению экологической устойчивости.

Ключевые слова: альтернативный туризм, приключенческий туризм, Навоийская область, механизмы управления, устойчивое развитие, риск-менеджмент, Айдаркуль, Нуратинские горы, экосистема.

Abstract. This article examines the role of alternative tourism in the global tourism market and the development of adventure tourism as its integral part, using the example of the Navoi region. The potential of the desert (Kyzylkum), mountain (Nurata), and water (Aydarkul) ecosystems of the Navoi region for adventure tourism is analyzed, and modern approaches to organizing extreme tourism activities in the region are highlighted. Within the framework of the research, scientifically grounded proposals and recommendations have been developed for managing adventure tourism entities, organizational and economic mechanisms for ensuring safety, and maintaining environmental sustainability.

Keywords: alternative tourism, adventure tourism, Navoi region, management mechanisms, sustainable development, risk management, Aydarkul, Nurata ridges, ecosystem.

Kirish. Bugungi kunda jahon turizm industriyasida ommaviy turizmdan uzoqlashgan holda tabiat bilan uyg'un bo'lgan muqobil turizm turlariga bo'lgan talab kuchayib bormoqda (Buckley, 2012. 962-b). Ayniqsa, sarguzasht turizmining o'sish sur'ati yiliga o'rtacha 15–20 % ni qayd

etib, eng daromadli segmentlardan biriga aylanib ulgurdi. O‘zbekiston, xususan, o‘zining turli xil landshaftiga ega bo‘lgan Navoiy viloyati uchun ushbu yo‘nalish iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishning muhim drayveri hisoblanadi.

Navoiy viloyatida sarguzasht turizmi uchun ulkan tabiiy salohiyat (Qizilqum, Nurota tog‘lari, Aydarko‘l) mavjud bo‘lsa-da, ularni boshqarishning zamonaviy mexanizmlari, xavfsizlik standartlari va innovatsion marketing yondashuvlari hali yetarlicha shakllanmagan. Ushbu maqolada aynan qanday boshqaruv modellari orqali viloyatni sarguzasht turizmi markaziga aylantirish mumkinligi tadqiq etiladi.

Muqobil turizm va uning tarkibiy qismi bo‘lgan sarguzasht turizmi global iqtisodiy o‘zgarishlar natijasida yuzaga kelgan nisbatan yangi yo‘nalish hisoblanadi (UNWTO, 2021). Ushbu tushunchaning nazariy asoslari xalqaro miqyosda bir qancha yetakchi tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilingan. Xususan, R. Buckley o‘zining sarguzasht turizmiga bag‘ishlangan fundamental ishlarida ushbu yo‘nalishni nafaqat jismoniy faollik, balki sayyohning psixologik holati va tabiat bilan bevosita muloqoti sifatida tavsiflaydi. Uning fikricha, sarguzasht turizmida “nazorat qilinadigan xavf” (controlled risk) tushunchasi boshqaruvning markaziy elementi bo‘lishi lozim.

Shuningdek, J. Swarbrooke va C. Beard kabi olimlar muqobil turizm shakllarini klassifikatsiya qilar ekan, sarguzasht turizmini barqaror rivojlanishning eng maqbul usuli sifatida baholaydilar. Ularning qarashlariga ko‘ra, ushbu turizm shakli yirik infratuzilmani talab qilmaydi, aksincha, mavjud tabiiy landshaftdan oqilona foydalanishga tayanadi.

Mahalliy kontekstda sarguzasht turizmining iqtisodiy samaradorligi va mintaqaviy xususiyatlari N. Tuxliyev, I. S. Abduhamidov va B. Sh. Safarovlar tomonidan o‘rganilgan. Ularning ishlarida O‘zbekistonning rekreatsion resurslaridan foydalanish strategiyalari yoritib berilgan bo‘lsa-da, aynan Navoiy viloyatining cho‘l va tog‘ zonalarida sarguzasht turizmini boshqarishning zamonaviy mexanizmlari, raqamli texnologiyalarni joriy etish va klaster usulida boshqarish masalalari hali ham ochiq qolmoqda.

Turistik klaster nomi	Asosiy sarguzasht yo‘nalishlari	Mavjud infratuzilma obyektlari	Rivojlanish ko‘rsatkichi (balli tizimda)*
Nurota – Sentob	Trekking, qoyaga chiqish, ekoturizm	20 dan ortiq oilaviy mehmon uylari, 5 ta belgilangan marshrut	8.5
Qizilqum cho‘li	Safari, jip-poygalari, etno-sarguzasht	4 ta yirik yurt lageri, kemping hududlari	7.2
Aydarko‘l sohili	Suv sporti, ekstremal baliq ovi	2 ta dam olish zonasi, qayiqlar stansiyasi	6.4

1-rasm. Tanlangan turistik klasterlarning sarguzasht yo‘nalishlari va mavjud salohiyati tahlili.

Izoh: Balli tizim hududiy resurslarning xalqaro standartlarga mosligi va sayyohlar oqimi asosida muallif tomonidan baholangan.

Navoiy viloyati o'zining geomorfologik xususiyatlariga ko'ra O'zbekistonda muqobil turizmning barcha sub-yo'nalishlarini bir mintaqada birlashtira oladigan noyob rekreatsion poligon hisoblanadi. Viloyatning shimoliy va markaziy qismlarini qamrab olgan Qizilqum cho'li nafaqat keng hududiy massiv, balki sarguzasht turizmining safari, kross-turizm va ekstremal yo'nalishlari uchun strategik makon vazifasini o'taydi. Xususan, Konimex va Tomdi tumanlaridagi barxanlar tizimi jip-safari va moto-turizm ishqibozlari uchun murakkab tabiiy to'siqlarga boy marshrutlarni shakllantirish imkonini beradi. Bunday cho'l landshaftida boshqaruv mexanizmini to'g'ri yo'lga qo'yish, ayniqsa, an'anaviy yurt lagerlarini zamonaviy kemping standartlari bilan uyg'unlashtirish orqali mintaqaning etno-sarguzasht jozibadorligini yanada oshirish mumkin.

Shu bilan birga, viloyatning janubi-sharqiy qismida joylashgan Nurota tog' tizmasi sarguzasht turizmining vertikal yo'nalishlari, xususan, trekking va tog' velosporti uchun ulkan salohiyatga ega. Nurota-Qizilqum biosfera qo'riqxonasi bilan tutash bo'lgan Sentob, Hayot va Majrum kabi qishloqlar jamoatga asoslangan turizm modelining tayanch nuqtalari sifatida xizmat qilib, sayyohlarga nafaqat jismoniy faollik, balki mahalliy madaniyat bilan bevosita muloqot qilish imkonini yaratadi. Ushbu hududda sarguzasht turizm yo'nalishlarini boshqarishda mavsumiylik omilini inobatga olish va tog' so'qmoqlarini xalqaro standartlar asosida xaritallashtirish mintaqaning xalqaro sarguzasht turizmi bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Mintaqaning gidrologik resurslari, xususan, Aydarko'l-Arnasoy ko'llar tizimi ham sarguzasht turizmini diversifikatsiya qilishda muhim o'rin tutadi. Ko'l qirg'oqlarining cho'l landshafti bilan kesishishi vindsyorfing, ekstremal kemping va suv havzalari bilan bog'liq sarguzasht turizm turlari uchun o'ziga xos sharoit yaratadi. Biroq ushbu hududlarda turistik oqimni boshqarishda ekologik barqarorlikni saqlash va suv resurslaridan oqilona foydalanish mexanizmlarini joriy etish zarur. Navoiy viloyatining ushbu uchta yirik klasteri bo'lgan cho'l, tog' va suv resurslarining o'zaro mantiqiy bog'liqligi yagona turistik markaziy tugunni yaratish uchun mustahkam poydevor bo'lib, bu o'z navbatida viloyat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishning muhim drayveri hisoblanadi.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, hozirgi kunda Nurota-Sentob klasteri o'zining shakllangan mehmon uylari tarmog'i va tayyor marshrutlari bilan eng yuqori salohiyatga ega. Biroq Qizilqum va Aydarko'l hududlarida resurslar yetarli bo'lsa-da, infratuzilma obyektlarining kamligi va xizmatlar diversifikatsiyasi pastligi sababli ko'rsatkichlar biroz orqada qolmoqda. Bu esa ushbu hududlarda boshqaruv mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish zarurligini ilmiy jihatdan isbotlaydi.

1-rasm. Navoiy viloyatida sarguzasht turizmi infratuzilmasining rivojlanishi — joylashtirish obyektlari soni.

Izoh: 2022-yilda ixtisoslashtirilgan obyektlar sonining kamayishi COVID-19 pandemiyasidan keyingi qayta tuzilish jarayoni bilan izohlanadi.

Navoiy viloyatida sarguzasht va muqobil turizm yoʻnalishlarining rivojlanish dinamikasini joylashtirish vositalari statistikasi orqali yaqqol kuzatish mumkin. Navoiy viloyati statistika boshqarmasining 2025-yilgi maʼlumotlariga koʻra, 2020–2024-yillar oraligʻida hududda individual va ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalaridan foydalanishda keskin oʻsish tendensiyasi qayd etilgan.

Xususan, individual joylashtirish vositalari (oilaviy mehmon uylari, oʻtovlar, dala hovlilar) segmentida talabning gʻoyat yuqoriligi diqqatga sazovordir. Agar 2020-yilda ushbu xizmatlardan foydalanuvchilar soni atigi 2.5 ming kishini tashkil etgan boʻlsa, 2024-yil yakuniga kelib bu koʻrsatkich 24.5 ming kishiga yetdi. Yaʼni, qisqa toʻrt yil ichida sarguzasht turizmiga xizmat qiluvchi xususiy sektor qamrovi 9.8 barobarga oshgan (Navoiy viloyati statistika boshqarmasi, 2025). Bu holat sayyohlarning anaʼnaviy mehmonxonalardan koʻra, tabiatga yaqin boʻlgan, etnik va ekologik muhitni his qilish imkonini beruvchi joylashtirish vositalariga qiziqishi ortib borayotganini koʻrsatadi.

Shu bilan birga, ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari, jumladan, turistik bazalar, kempinglardan foydalanish boʻyicha oʻsish darajasi biroz farqli kechgan. Mazkur yoʻnalishda eng yuqori koʻrsatkich 2023-yilda qayd etilib, foydalanuvchilar soni 19.8 ming kishiga yetgan boʻlsa, 2024-yilda maʼlum darajada pasayish kuzatilgan. Mazkur dinamik jarayonlar sarguzasht turizmi obyektlariga transport qatnovini yaxshilash, xizmat koʻrsatish darajasini barqarorlashtirish va mavjud infratuzilmani yangilash lozimligiga ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi.

Zamonaviy muqobil turizm tendensiyalari bugungi kunda sayyohning hudud ekotizimi va madaniyatiga shunchaki tomoshabin sifatida emas, balki uning ajralmas va foydali boʻlagi sifatida yondashishini taqozo etmoqda. Bu borada Navoiy viloyati uchun eng istiqbolli

yo'nalishlardan biri sifatida tabiatni qayta tiklovchi turizm konsepsiyasini ko'rsatish mumkin. Ushbu yondashuv an'anaviy barqaror rivojlanish tamoyillaridan farqli o'laroq, nafaqat mavjud tabiiy boyliklarni asrash, balki faol sayohat marshrutlar davomida ularni boyitishga qaratilgan amaliy choralarni ham o'z ichiga oladi. Masalan, Qizilqum cho'lining o'ziga xos landshaftida safari turlarini tashkil etish bilan bir qatorda sayyohlarning cho'l o'simliklarini ekish jarayonlaridagi ishtiroki yoki Nurota tog' tizmasining noyob flora va faunasini masofaviy kuzatuv tizimlari orqali xatlovdan o'tkazishda ko'ngilli sifatida qatnashishi ushbu yo'nalishning amaliy ifodasidir. Bunday yondashuv sarguzasht turizmida ekologiya oldidagi mas'uliyatni yangi bosqichga ko'tarib, hududning xalqaro miqyosdagi jozibadorligini mustahkamlaydi.

Shu bilan bir qatorda, sarguzasht turizmini samarali boshqarishda aqlli texnologiyalar asosida raqamli transformatsiyani amalga oshirish hal qiluvchi ahamiyatga ega (Hall, 2023. 120-b). Global miqyosda sarguzashtsevarlarning axborot xavfsizligi va qulay navigatsiyaga bo'lgan talabi ortib borayotganini hisobga olgan holda Navoiy viloyatining olis tog' va cho'l hududlari uchun oflayn rejimda ishlovchi interaktiv raqamli xaritalarni joriy etish zarur. Bu tizim nafaqat sayyohlarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlaydi, balki to'ldirilgan reallik texnologiyalari (AR) orqali Sarmishsoy petrogliflari kabi tarixiy-madaniy yodgorliklar haqida chuqur ilmiy ma'lumotlarni vizual tarzda taqdim etish imkonini yaratadi. Natijada, innovatsion yechimlar va tabiiy landshaftlar o'rtasidagi uyg'unlik viloyatning turistik boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Moddiy-texnik bazani shakllantirish nuqtayi nazaridan esa hududning tabiiy qiyofasiga minimal ta'sir ko'rsatuvchi texnologiyalarga tayanish zamonaviy boshqaruv mexanizmlarining ajralmas qismidir (Pollock, 2022. 34-b). Cho'l va tog' zonalarini o'ziga xos nozik ekologik muvozanatga ega bo'lganligi sababli bu yerda an'anaviy qurilish uslublaridan voz kechib, muqobil energiya manbalari bilan ta'minlangan kempinglar va eko-lagerlarni barpo etish maqsadga muvofiqdir. Mazkur yondashuv sarguzasht turizmini rivojlantirishda xalqaro ekologik standartlarga to'liq amal qilish bilan birga sayyohlar uchun yuqori darajadagi qulaylik va ekstremal muhit o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa.

Zamonaviy muqobil turizm tendensiyalari bugungi kunda sayyohning shunchaki passiv kuzatuvchi emas, balki hudud ekotizimi va madaniyatining faol ishtirokchisiga aylanishini taqozo etmoqda. Bu borada Navoiy viloyati uchun eng istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida regenerativ sarguzasht turizmi konsepsiyasini ko'rsatish mumkin. Ushbu yondashuv an'anaviy barqaror turizm tushunchasidan farqli o'laroq nafaqat tabiatni asrash, balki sarguzashtga boy marshrutlar davomida uni qayta tiklashga qaratilgan amaliy harakatlarni ham o'z ichiga oladi. Masalan, Qizilqum sahrosining o'ziga xos landshaftida safari turlarini tashkil etish bilan birga sayyohlarning cho'l o'simliklarini ekish jarayonlaridagi ishtiroki yoki Nurota tog' tizmasining endemik flora va faunasini monitoring qilishda ko'ngilli sifatida qatnashishi ushbu yo'nalishning amaliy ifodasidir. Mazkur yondashuv sarguzasht turizmi doirasida tabiatni muhofaza qilish va ijtimoiy javobgarlikni kuchaytirib, hududning xalqaro nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, sarguzasht turizmini samarali boshqarishda aqlli texnologiyalar tamoyillari asosida raqamli transformatsiyani amalga oshirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Global miqyosda sarguzasht izlovchilarning axborot xavfsizligi va navigatsiyaga bo'lgan talabi ortib borayotganini hisobga olgan holda Navoiy viloyatining olis hududlari uchun oflayn rejimda ishlovchi interaktiv xaritalar va geolokatsiya tizimlarini joriy etish zarur. Bu nafaqat sayyohlarning xavfsizligini ta'minlaydi, balki raqamli audio-gidlar va to'ldirilgan reallik (AR) texnologiyalari orqali

Sarmishsoy petrogliflari kabi tarixiy-madaniy obidalar haqida chuqur ma'lumot berish imkonini yaratadi. Natijada, texnologik yechimlar va tabiiy sarguzashtlar o'rtasidagi uyg'unlik viloyatning turistik jozibadorligini innovatsion darajaga ko'taradi.

Infratuzilmaviy boshqaruv nuqtayi nazaridan esa, hududning tabiiy landshaftiga minimal ta'sir ko'rsatuvchi (low-impact) texnologiyalariga tayanish zamonaviy yondashuvlarning ajralmas qismidir. Cho'l va tog' zonalarini o'ziga xos ekologik muvozanatga ega bo'lganligi sababli, bu yerda an'anaviy kapital qurilishlardan voz kechib, muqobil energiya manbalari bilan ta'minlangan glampinglar va mobil kemping lagerlarini barpo etish maqsadga muvofiqdir. Mazkur yondashuv sarguzasht turizmini rivojlantirishda ekologik standartlarga to'liq amal qilish bilan birga yuqori darajadagi qulaylik va ekstrimal sharoitlar o'rtasidagi oltin muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alieva M.T., Umurzakov U.P. (2019). Turizm: iqtisodiyot va menejment. Toshkent: Iqtisodmoliya.
2. Buckley, R. (2012). Rush as a Key Motivation in Adventure Tourism. *Tourism Management*, 33(4).
3. Hall, C. M. (2023). Adventure Tourism: The New Frontier. *International Journal of Tourism Research*.
4. Mirziyoyev Sh.M. (2022). Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent: Tasvir.
5. Navoiy statistika. (2025). Navoiy viloyati statistika boshqarmasi yillik to'plami. Navoiy.
6. Pollock, A. (2022). Regenerative Tourism: The Next Steps. *Journal of Sustainable Travel*.
7. Safarov B.Sh. (2020). Turizm sohasini innovatsion rivojlantirishning metodologik asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya.
8. UNWTO. (2021). *Global Report on Adventure Tourism*. Madrid: World Tourism Organization.